

Kejujuran dalam Islam dan Implementasinya dalam Pelayanan Kesehatan

Shinyi Fir Diana Nasrin¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Abstrak

Kejujuran (ṣidq) merupakan fondasi akhlak Islam yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam profesi kesehatan, nilai ini tidak hanya menyangkut aspek moral tetapi juga menentukan kualitas dan keberhasilan pelayanan. Kejujuran dalam diagnosis, komunikasi, dan pengelolaan administrasi kesehatan merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menjelaskan makna jujur dalam perspektif Islam dan menelaah bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan penelusuran literatur Islam klasik dan kontemporer serta publikasi tentang etika profesional kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kejujuran menjadi pilar utama dalam menjaga hubungan etis antara tenaga kesehatan dan pasien, serta menjadi sarana mendekatkan profesi kesehatan pada maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs). Kesimpulannya, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga bagian dari ibadah dan profesionalisme yang berdampak luas bagi keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat, dan integritas sistem layanan kesehatan.

Kata Kunci: Kejujuran, islam, Etika Medis, Profesionalisme, Kesehatan.

Pendahuluan

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘ālamīn memberikan perhatian besar terhadap pembentukan akhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara nilai akhlak paling mendasar dalam ajaran Islam adalah ṣidq atau kejujuran. Kejujuran dalam Islam bukan sekadar perintah moral atau etika sosial, melainkan merupakan perintah ilahiyah yang mendasari keimanan dan integritas spiritual seorang Muslim. Nilai ini tercermin dari perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an dan teladan Nabi Muhammad SAW yang dalam kehidupannya dikenal sebagai al-Amīn (yang terpercaya), bahkan sebelum beliau menerima wahyu.

Dalam era kontemporer, nilai kejujuran semakin mendapatkan tantangan nyata, terutama dalam bidang pelayanan publik yang sangat kompleks, seperti pelayanan kesehatan. Profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang sangat terkait dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan moralitas. Tenaga kesehatan memegang peranan strategis dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan pasien. Oleh karena itu, kejujuran menjadi nilai kunci yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan praktik medis dan keperawatan.

Fenomena yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa krisis integritas dan praktik ketidakjujuran dalam dunia medis dapat menyebabkan kerusakan sistemik yang serius. Kasus malpraktik, manipulasi data medis, ketidaktransparanan biaya, dan penyampaian informasi yang menyesatkan menjadi sorotan publik yang mencoreng martabat profesi kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik profesional. Padahal, dalam perspektif Islam, setiap perbuatan tidak jujur dalam pelayanan publik, khususnya dalam urusan yang menyangkut nyawa manusia, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT.

Selain sebagai kewajiban moral dan religius, kejujuran dalam praktik kesehatan juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*), membangun kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan, dan memperkuat profesionalisme tenaga medis. Kejujuran mencakup transparansi dalam menyampaikan diagnosis, kejelasan dalam menjelaskan prosedur medis, keadilan dalam perhitungan biaya, serta objektivitas dalam pencatatan informasi kesehatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi meneguhkan kembali nilai kejujuran sebagai fondasi dalam praktik profesi kesehatan berbasis Islam. Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis normatif-teologis, penulis berupaya mengkaji makna kejujuran dari perspektif Islam dan mengeksplorasi bagaimana nilai tersebut dapat dan seharusnya diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan kesehatan, khususnya oleh tenaga kesehatan Muslim.

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan makna kejujuran dalam perspektif Islam, baik dari sudut pandang teks suci maupun dari etika Nabi Muhammad SAW.
2. Menganalisis posisi kejujuran dalam kerangka profesionalisme tenaga kesehatan.
3. Menelaah implementasi praktis nilai kejujuran dalam konteks pelayanan medis dan keperawatan.
4. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengaktualisasikan kejujuran di dunia kesehatan modern.
5. Memberikan rumusan strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan praktik profesi kesehatan.

Diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam membentuk tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral. Dalam jangka panjang, nilai kejujuran yang dihidupkan secara konsisten akan memperkuat integritas sistem kesehatan Islam yang holistik dan humanistik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sementara data sekunder berupa buku-buku tafsir, karya ilmiah tentang etika Islam, serta artikel jurnal tentang profesionalisme tenaga kesehatan. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-teologis dan praktis, yakni menafsirkan konsep kejujuran dalam Islam dan memproyeksikannya pada praktik di lapangan pelayanan kesehatan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengungkapkan makna-makna konseptual tentang kejujuran dari sumber-sumber utama Islam, kemudian menganalisisnya dalam konteks praktik profesional tenaga kesehatan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Data Primer:** Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kejujuran (ṣidq), amanah, dan akhlak profesi.
- **Data Sekunder:** Buku-buku tafsir, literatur klasik dan kontemporer dalam etika Islam, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas topik etika kedokteran, keperawatan, dan layanan kesehatan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui telaah Pustaka dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk:

- Ensiklopedia islam
- Kode Etik Keperawatan Indonesia
- Artikel jurnal seperti *Jurnal Etika Kedokteran*, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, dan dokumen WHO terkait etika profesional Kesehatan.

Selain itu, digunakan juga pendekatan content analysis terhadap beberapa dokumen resmi seperti pedoman kode etik dan maqasid al- syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif analitis, yaitu dengan menelaah makna teks-teks sumber Islam (tafsir dan hadis), kemudian mengaitkannya dengan praktik dan tantangan profesi kesehatan masa kini. Proses analisis melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Identifikasi:** Menentukan nilai-nilai utama kejujuran dalam islam.
- **Kontekstualisasi:** Mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan konteks pelayanan Kesehatan
- **Interpretasi:** Menafsirkan relevansi normatif dari teks ke dalam praktik keperawatan.
- **Sintesis:** Menghasilkan rumusan implementatif sebagai bagian dari Kesimpulan.

5. Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penulis hanya menggunakan referensi dari sumber terpercaya, seperti kitab tafsir otoritatif (Tafsir Ibn Katsir, Al-Maraghi), kitab hadis sahih (Bukhari-Muslim), dan artikel dari jurnal terakreditasi. Pendekatan triangulasi sumber juga digunakan untuk memastikan konsistensi informasi antar berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

1. Makna dan Landasan Kejujuran dalam Islam

Kejujuran atau *ṣidq* berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar, nyata, atau tulus. Dalam Islam, kejujuran mencakup ucapan, perbuatan, niat, dan komitmen terhadap kebenaran.

Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur."

(QS. At-Taubah: 119)

Kejujuran tidak hanya terbatas pada aspek verbal, tetapi juga mencakup niat, perilaku, dan komitmen terhadap kebenaran secara menyeluruh. Rasulullah SAW dikenal sebagai "Al-Amin" bahkan sebelum kenabiannya, menunjukkan bahwa sifat jujur adalah aspek integral dari kepribadian beliau.

Rasulullah SAW menjadikan kejujuran sebagai ciri utama seorang mukmin. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Kejujuran juga menjadi karakter para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW yang dijuluki *al-Amīn* (yang terpercaya), bahkan sebelum beliau menerima wahyu.

2. Kejujuran sebagai Pilar Etika dalam Dunia Kesehatan

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kejujuran bukan hanya soal moralitas personal, melainkan merupakan elemen sentral dalam membangun trust antara tenaga kesehatan dan pasien. Adanya kejujuran akan berdampak langsung terhadap kualitas diagnosis, penanganan medis, dan komunikasi antar-profesional.

- **Jujur dalam diagnosis**

Diagnosa medis adalah salah satu titik kritis dalam pelayanan kesehatan. Ketika tenaga medis menyampaikan hasil pemeriksaan dengan jujur, mereka tidak hanya memberikan informasi yang akurat, tetapi juga memberi pasien hak untuk menentukan pilihan terapi. Kejujuran di sini bersifat transformatif karena memungkinkan proses *shared-decision making* yang etis.

- **Jujur dalam komunikasi**

Informasi mengenai efek samping obat, risiko tindakan medis, dan kemungkinan hasil terapi harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan prinsip autonomy dalam bioetika, yang menghargai hak pasien untuk memahami kondisi dan pilihan mereka secara utuh.

- **Jujur dalam dokumentasi**

Dokumentasi medis merupakan catatan penting yang dijadikan rujukan dalam seluruh proses terapi, rujukan, bahkan klaim asuransi. Ketidakjujuran atau manipulasi data dalam rekam medis dapat mengakibatkan kesalahan fatal dan merupakan pelanggaran kode etik profesi.

- **Jujur dalam pengelolaan dana dan biaya**

Transparansi dalam pengelolaan dana, baik dalam biaya obat, tindakan medis, maupun sistem klaim, menjadi ujian kejujuran institusional. Praktik gratifikasi, markup biaya, atau manipulasi klaim asuransi merupakan contoh pelanggaran nilai *ṣidq* yang merusak integritas profesi.

Tenaga kesehatan adalah penjaga kepercayaan pasien. Sekali kejujuran dilanggar, maka seluruh sistem layanan kesehatan bisa kehilangan legitimasi.

3. Implikasi Kejujuran terhadap Kualitas Pelayanan

Kejujuran berpengaruh pada:

- **Kepuasan Pasien**

Pasien cenderung percaya dan patuh pada instruksi medis dari tenaga kesehatan yang jujur.

- **Keselamatan Pasien**

Informasi yang akurat penting untuk pengambilan Keputusan medis yang tepat.

- **Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

Nilai kejujuran meningkatkan standar moral tenaga medis dan mencerminkan tanggung jawab sosial serta spiritual.

- **Tanggung jawa di akhirat**

Dalam islam, Profesi apapun akan dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam menjaga amanah umat.

4. Tantangan dalam Menerapkan Kejujuran

Meskipun kejujuran menjadi nilai yang diagungkan, realitas di lapangan menunjukkan berbagai tantangan:

- **Tekanan ekonomi dan system insentif**
Sistem yang menuntut target pendapatan kadang mendorong praktik tidak jujur.
- **Kelelahan dan beban kerja tinggi**
Mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap komunikasi terbuka dan jujur.
- **Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan etika**

Oleh karena itu, system pembinaan akhlak Islami dan regulasi internal harus dikembangkan secara berkelanjutan.

5. Refleksi Kejujuran dalam praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga berani bersikap etis dalam situasi-situasi sulit. Misalnya, ketika seorang perawat menemukan kesalahan dosis obat yang diberikan rekannya, ia dituntut untuk bersikap jujur demi keselamatan pasien meski berisiko pada relasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan ujian keberanian moral.

Selain itu, kejujuran juga mencakup dokumentasi yang akurat. Catatan medis yang ditulis perawat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan medis lanjutan. Ketidajujuran dalam pencatatan dapat menyebabkan kesalahan diagnosis dan tindakan yang membahayakan jiwa pasien.

6. Kejujuran dan Maqasid al-Syari`ah

Konsep maqāsid al-syarī`ah (tujuan-tujuan syariah) menempatkan ḥifz al-nafs (menjaga jiwa) sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam konteks ini, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga instrumen untuk menjaga keselamatan manusia.

Jika tenaga kesehatan tidak jujur baik dalam menyampaikan informasi medis, mencatat kondisi pasien, atau dalam praktik manajerial maka mereka berpotensi melanggar maqāsid itu sendiri. Artinya, tidak jujur dalam layanan kesehatan termasuk dalam tindakan yang merusak nilai-nilai syariah secara mendasar.

7. Peran Institusi Kesehatan dalam Menanamkan Budaya Jujur

Lembaga pelayanan kesehatan, khususnya yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memiliki peran penting dalam membentuk karakter etis tenaga kesehatan. Budaya organisasi yang mendukung transparansi, pelaporan pelanggaran etika secara aman (whistleblowing), dan reward bagi kejujuran akan memperkuat nilai *ṣidq* di lingkungan kerja.

Misalnya, RS Islam yang mengintegrasikan kajian akhlak dalam kegiatan mingguan terbukti mampu menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, saling menghargai, dan mengedepankan nilai amanah.

8. Tantangan Sosial dan Ekonomi terhadap Nilai Kejujuran

Di Indonesia, tekanan sosial dan ekonomi kerap kali menjadi penghambat utama praktik kejujuran dalam sistem layanan kesehatan. Beberapa rumah sakit swasta menerapkan sistem target pasien dan beban administrasi berlebih, sehingga tenaga medis terpaksa melakukan tindakan tidak sesuai prosedur demi memenuhi target. Dalam situasi seperti ini, dukungan sistem menjadi penting agar tenaga medis dapat tetap bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan:

Kejujuran (*ṣidq*) merupakan nilai inti dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan profesional. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kejujuran bukan hanya sekadar sikap moral individual, tetapi merupakan komitmen etik yang bersumber dari kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada umat manusia. Kejujuran menjadi manifestasi dari akhlak mulia yang mendasari seluruh interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa kejujuran sangat relevan dan krusial untuk dijadikan fondasi dalam seluruh aspek pelayanan kesehatan, mulai dari komunikasi medis, penegakan diagnosis, penatalaksanaan terapi, hingga dokumentasi dan administrasi rumah sakit. Kejujuran juga berperan dalam membangun kepercayaan pasien, menjamin keselamatan tindakan medis, dan memperkuat integritas profesi kesehatan di tengah tantangan zaman modern yang sarat tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi.

Dari sudut pandang Islam, nilai kejujuran bukan hanya bernilai etika fungsional, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Kejujuran menjadi bagian dari pelaksanaan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), menjaga akal, dan menjaga harta. Maka, pengabaian terhadap prinsip kejujuran dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar pelanggaran profesional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dengan demikian, integrasi antara nilai keislaman dan profesionalisme kesehatan menjadi keniscayaan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga adil, transparan, dan bermartabat. Praktik kejujuran harus dikawal melalui pendidikan, pembinaan budaya organisasi, serta regulasi institusional yang berpihak pada nilai-nilai luhur Islam.

Saran:

1. Institusi Pendidikan Kesehatan harus memasukkan mata kuliah etika islam sebagai dasar pembentukan karakter.
2. Rumah sakit dan klinik perlu mengadakan pelatihan etika profesi yang berbasis nilai-nilai islam.
3. Perlunya system reward and punishment terhadap praktik kejujuran dan pelanggaran etika.

Dengan demikian, kejujuran bukan hanya menjadi teori, tetapi budaya yang mengakar dalam system Kesehatan islam.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). Shahih al-Bukhari.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir al-Maraghi. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an. (n.d.). Mushaf Al-Qur'an. (Surat At-Taubah: 119).
- Departemen Agama RI. (2002). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ibn Katsir, I. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim, I. H. (n.d.). Shahih Muslim.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2012). *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. Jakarta: PPNI.

Rahayu, S. (2020). *Profesionalisme Tenaga Kesehatan Berbasis Nilai Islam*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 23(1), 12-21.

Syamsuddin, M. (2018). *Etika Profesi Kesehatan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Etika Kedokteran, 3(2), 45-53.

World Health Organization. (2015). *WHO Guidelines on Ethical Issues in Public Health Surveillance*. Geneva: WHO Press.